

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.7388220

Anderson Nonato dos Santos

*Acadêmico do curso de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN,
Remanso-BA*

E-mail: andersonnonato62@gmail.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN, Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia, Ocid. <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>, Mestranda do Curso de Mestrado (Pós-Graduação Em Formação de Professores e Praticas Interdisciplinares - PPGFPP) - Universidade de Pernambuco (upe). E-mail: sileide.mendes@upe.br, sileidemendes.uneb@gmail.com

RESUMO: O artigo tem como objetivo compreender a afetividade nos anos iniciais abordando a importância da afetividade na relação professor e aluno. Sob essa ótica, vê-se o papel crucial do professor com o aluno durante o seu processo de ensino-aprendizagem. É prudente apontar, diante disso, que a afetividade é o pilar na construção do conhecimento cognitivo do aluno, facilitando no seu desenvolvimento na hora de estudar e compreender os assuntos abordados. Em segundo lugar, o artigo destaca a afetividade associada com a família destacando o papel dos pais e responsáveis. Isso por que é com os familiares que a criança irá apresentar e demonstra os primeiros laços afetivos demonstrando: amor, alegria, carinho e respeito. Embasado na pesquisa bibliográfica, os autores selecionados abordam que a afetividade que está presente em todas as decisões assumidas pelo educador em sala de aula, produzindo diariamente impactos positivos ou negativos na subjetividade dos estudantes. Logo, é o vínculo afetivo firmado entre o adulto e a criança que embasa a etapa inicial do processo de aprendizagem.

1 INTRODUÇÃO

A afetividade é algo que se manifestando desde o ventre materno. Diante disso, e correto afirmar que o homem é composto por várias emoções como raiva, alegria, amor, decepção etc... É exatamente nessa conjuntura, que os seres humanos muitas vezes são influenciados por suas próprias emoções, cometendo atos impulsivos.

O laço afetivo mãe e filho já é feito quando a criança ainda está dentro da barriga de sua mãe. Sob essa ótica, vê-se que a troca de carinhos entre mãe e filho é feita em alguns gestos simples, como conversar com seu bebê na barriga, se alimentar bem dentre outras atitudes. É prudente apontar, diante disso, que desde o ventre, o bebê já começa a aprender e a trocar emoções com sua mãe.

Assim, a criança ao nascer ela já tem um vínculo com sua mãe e no decorrer do tempo constrói um vínculo com seus familiares. Para entender essa lógica, pode-se citar como exemplo, que a criança nos seus primeiros meses, ela só se sente mais à vontade com seus pais. É exatamente nessa conjuntura que podemos afirmar que o amor de seus familiares e principalmente de seus responsáveis é muito importante para desenvolver a afetividade do bebê.

É fato, que o pequeno desde os primeiros contatos com o mundo mesmo dentro do ventre de sua mãe já está desenvolvendo conhecimento. É prudente mencionar que as crianças desenvolvem seu aprendizado mais rápido quando são acolhidas e tratadas com carinho, amor e respeito. Vê-se então, a importância dos pais e educadores em cuidar das crianças para que elas se sintam acolhidas e amadas.

Assim, a escolha do tema ocorreu por conta da importância de se aprofundar o estudo sobre a temática. O processo de carinho, respeito e confiança é muito importante na vida. Contudo, a afetividade na educação infantil é o pilar para a construção do conhecimento e de uma boa relação da criança em sala de aula com o seu professor.

Com base nas colocações acima, surgiu o seguinte problema: Qual é a importância da afetividade no processo de ensino e aprendizagem? A afetividade é muito importante em várias etapas da vida humana principalmente para o desenvolvimento cognitivo. Sob essa ótica, vê-se que o processo de aprendizagem relacionado com a afetividade muitas vezes não chega a ter sucesso por não ter sido trabalhado corretamente. Diante disso, a afetividade tem extrema importância no

ensino e aprendizagem no que diz respeito à motivação entre aluno e professor, por isso, ela tem que ser trabalhada com bastante cuidado na vida do aluno para que o professor possa conseguir que o aluno consiga alcançar êxito em sua aprendizagem.

É válido mencionar que a criança já pode desenvolver várias emoções por isso, necessita de afeto de seus pais e responsáveis. Para entender essa lógica, pode-se citar como exemplo, quando um bebê recém-nascido que ainda não consegue falar com seus pais ele utiliza expressões para interagir com o pessoal mais velho. É exatamente nessa conjuntura que o responsável tem que estar atento e tentar decifrar o que o menor deseja comunicar com ela.

Assim, como objetivo geral o trabalho apresenta: compreender a importância da afetividade na relação pais x aluno x professor tendo como ponto significativo o desenvolvimento do ensino e aprendizagem da criança. Especificamente, analisar a importância da afetividade na educação infantil

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Afetividade na educação infantil

A afetividade está relacionada no campo psicológico do ser humano e pode sofrer alterações a partir da ação humana. O comportamento do homem pode influenciar em mudanças das suas emoções. Sob essa ótica, vê-se que a afetividade está no dia a dia do ser humano desde o acordar pela manhã até ao dormir pela noite.

A afetividade está relacionada com a atenção que os responsáveis dão ao bebê até mesmo antes de nascer. Os cuidados, amor e carinho que os pais passam para os seus filhos gera um laço de reciprocidade desse filho com os pais. Sob essa ótica, vê-se que os primeiros contatos do menor com a afetividade e manifestados entre os pais com os seus filhos bem pequenos (CELIDÔNIO, 1998).

“O primeiro ano de vida da criança é predominantemente afetivo, e é por meio da afetividade que a criança estabelece suas primeiras relações sociais e com o ambiente” (WALLON, 2010, p. 35). Para o filósofo, a afetividade dos 03 meses a 1 ano é crucial para as relações sociais do bebê com o seu meio. Isso porque é por meio da afetividade que a criança irá desenvolver emoções diferentes que facilitarão no desenvolvimento cognitivo. O processo do conhecimento da criança está interligado com seu emocional influenciando diretamente em seu aprendizado.

A expressão “relações sociais” que o autor fala na citação, é compreendida como a relação da criança com os seus responsáveis, podendo se expandir a quem a criança está ligada. É exatamente nessa conjuntura, que o ambiente em que a criança vive está relacionado na forma em que o menor irá se relacionar na sociedade. A família tem muita importância no desenvolvimento afetivo do bebê e como ele irá se portar no meio da sociedade (ARANTES, 2002).

Wallon (2010), afirma que é por volta do 1 ano a os 3 anos de idade que a criança começa a dominar seus relacionamentos externos e a inteligência. A criança começa a aprender a se relacionar com a sociedade e começar a aprender as práticas dela. Diante disso, a criança irá aprender com o seu ambiente por meio de práticas de imitação que irão favorecer seu desenvolvimento cognitivo.

Para o filósofo, vê-se a importância da sociedade para a vida da criança e de seu desenvolvimento. Isso porque, o convívio com as pessoas irá facilitar o seu avanço do conhecimento e também emocionalmente. A criança que é inserida na sociedade tem um desempenho melhor e mais amplo de seus conhecimentos, na questão de se relacionar e se expressar.

De acordo com Wallon (2010), a criança com 6 anos ela irá começar a construção de sua personalidade e sua consciência do que é certo ou errado. Somente com essa idade que a criança inicia o processo de amadurecimento que distingue o que é certo ou errado. Assim, a criança inicia um processo de inclusão social na sociedade com repetição motora e na hora de se portar na sociedade.

A afetividade, no estágio dos 6 anos aos 11 anos é predominante porque vai ser através dela que a criança irá desenvolver seus conhecimentos. A criança a partir dessa idade vai formar sua personalidade que vai ser bastante importante para sua vida adulta. Sob esse viés, é válido mencionar que essa fase da vida do indivíduo coincide com o início do período escolar, a aprendizagem se faz predominantemente pela descoberta de diferenças e semelhanças entre objetos, imagens, ideias

O menor quando chega a os seus 11 anos de idade na sua adolescência começa a passar por algumas mudanças físicas e psicológicas. A criança vai desenvolver seus conhecimentos simbólicos e pensamentos abstratos. É exatamente nessa conjuntura que o indivíduo vai utilizar algumas funções para ajudar em seu conhecimento cognitivo que são a memória voluntária, atenção e o raciocínio associativo.

A afetividade ela só tem importância só com a família? Historicamente é errado afirmar isso, pois para viver melhor em uma sociedade ou em grupo era sugerido expandir a afetividade de uma pessoa para outra. O ser humano é um animal que necessita interagir uns com os outros e sempre viver em sociedade. Vê-se então, que a afetividade ganhou um espaço e importância muito grande nesse contexto, porque ela conduz uma boa interação das pessoas.

Segundo Antunes (2008), o homem é um indivíduo que necessita viver em sociedade e se relacionar entre si. A afetividade está no centro desse processo de se relacionar uns com os outros. Desde o tempo pré-histórico aos dias atuais, o ser humano evoluiu seus laços afetivos em meio a seu redor seja por vivências de seu cotidiano ou trocas culturais.

Antunes (2008), afirma que o professor muitas vezes é quem melhor pode ajudar o aluno a desenvolver e descobrir qualidades, talentos e surpreender-se com as revelações, com a responsabilidade, com a disciplina e a felicidade. A disciplina aumenta, a autoestima do aluno e quanto maior for a autoestima do aluno, mais se tornará disciplinado, nutrindo assim esse ciclo de disciplina e autoestima. A escola tem papel fundamental no desenvolvimento sócio afetivo da criança, estabelecendo a relação com o outro para o desenvolvimento da aprendizagem. Afirma Almeida (2005, p. 106):

No texto ele afirma o papel do professor na hora de lapidar as qualidades do aluno em seu processo afetivo. É prudente apontar diante disso, que a escola tem algumas funções fundamentais na construção do seu alunado também impondo regras e disciplinar a serem seguidas. É exatamente nessa conjuntura que a escola realiza a função de desenvolver o sócio afetivo das crianças favorecendo as interações e desenvolvendo a aprendizagem.

No processo do desenvolvimento cognitivo, a afetividade tem uma influência importante, possibilitando assim ao professor trabalhar no avanço do conhecimento do aluno. Sob esse viés, a emoção do ser humano quando influencia no psicológico pode favorecer no progresso do aprendizado da criança. Algumas emoções como alegria, respeito, encantamento, satisfação, admiração e interesse facilitam no progresso do aprender do discente. Vê-se, então, a importância do docente no processo de desenvolver conhecimento.

Wallon (2010), destaca que a afetividade é o centro do desenvolvimento na construção do conhecimento do ser humano. Se o professor trabalhar a afetividade no ambiente escolar ele terá muito mais chances de êxito no processo de ensinar.

Percebe-se que a afetividade tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da criança no ambiente escolar, e também no meio social de um grupo, isso porque o ser humano é um animal que é movido por emoções.

3 METODOLOGIA

Para a construção desse artigo científico foi elaborado vários estudos e pesquisas tendo como referências dessas buscas a leitura de artigos científicos e livros pesquisados em alguns sites, por exemplo: SAE digital, Nova Escola, conteúdos disponíveis na biblioteca digital da faculdade Alfredo de Nasser (UNIFAN).

Os recursos utilizados para a execução desse artigo científico foram selecionados conforme a necessidade do tema e a seus descritores afetividade, educação, sociedade, aprendizagem w relação discente e docente. A pesquisa teve início no oitavo semestre do ano de 2022 por meio de experiências vividas pelo autor em sala de aula quando o mesmo ainda era criança na quarta série dos anos iniciais onde lá criou um laço muito forte com a professora dele que ele guarda até os dias de hoje, a partir daí veio a vontade de buscar compreender a importância da relação afetiva entre professor e aluno e sua contribuição para o desenvolvimento da criança no ambiente escolar e na sociedade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao elaborar o artigo voltado para a afetividade na educação infantil, o trabalho teve como propósito analisar a influência dos pais e professores no laço afetivo da criança. É prudente apontar que os pais e a escola têm um papel fundamental nesse processo assim favorecendo o desenvolvimento cognitivo e saberes da criança, isso porque o pai é responsável por educar os seus filhos enquanto a escola por formar cidadãos.

É em casa com a família que a criança irá aprender a ter princípios, valores, o que é correto ou errado e também a adquirir conhecimentos de mundo por meios da educação informal. Já a escola tem o papel fundamental para a formação da criança no meio social, desenvolvendo relações entre os alunos assim favorecendo trocas de conhecimentos de mundo, afetos e conversas.

Algumas práticas que são postas em casa e nas escolas tem o papel muito importante para o amadurecimento da afetividade e emocional da criança, pois não basta só ser inserido como cidadão na sociedade. É necessário ser reconhecido como cidadão no mundo social.

5 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. R. S. **A emoção na sala de aula**. 5ª ed. São Paulo: Papyrus, 2005.

ANTUNES, C. **Como ensinar com afetividade**. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2008.

ARANTES, V. A. **Afetividade no cenário da educação**. Psicologia, educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002.

CELIDÔNIO, R. F. Trilogia inevitável: família, aprendizagem, escola. **Revista Psicopedagogia**, São Paulo, v. 17, 1998.

WALLON, H. **A evolução psicológica da criança**. São Paulo: Martins fontes, 2010.